

**ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Ларин Сергей Николаевич

*ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук
Центральный экономико-математический институт РАН,
Москва, Россия*

Хрусталеv Евгений Юрьевич

*доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН,
Москва, Россия*

Ермакова Ясмина Маратовна

*научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН,
Москва, Россия*

***Аннотация.** В настоящее время США, страны-члены ЕС и ряд их сторонников готовятся ввести уже седьмой пакет санкционных ограничений. Их инициаторы ошибочно полагали, что постоянное увеличение и ужесточение всего комплекса санкций сможет замедлить развитие российской экономики. Они ожидали, что экономика России через короткое время окажется «разорванной в клочья». Однако, на практике российская экономика смогла уверенно противостоять или минимизировать влияние санкционных ограничений. Эти результаты были связаны со своевременными разработанными и успешно реализуемыми стратегиями импортозамещения. Такой подход позволил частично заместить импортное оборудование и комплектующие на аналогичную продукцию российского производства в период с 2014 по 2022 годы. Естественно, что для реализации этих стратегий потребовались значительные финансовые ресурсы. Основным источником финансовых ресурсов стали резервы федерального бюджета и другие резервные фонды. Необходимость получения реальной отдачи от вложенных государством финансовых средств сделала проблему оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения одной*

из наиболее актуальных. Для ее решения авторами статьи предпринята попытка обосновать систему показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения в ведущих отраслях российской экономики.

Ключевые слова: российская экономика, стратегии импортозамещения, оценка эффективности, система показателей.

Abstract. *Currently, the United States, EU member states and a number of their supporters are preparing to introduce the seventh package of sanctions restrictions. Their initiators mistakenly believed that the constant increase and tightening of the entire complex of sanctions could slow down the development of the Russian economy. They expected that the Russian economy would be “torn to shreds” in a short time. However, in practice, the Russian economy was able to confidently resist or minimize the impact of sanctions restrictions. These results were associated with timely developed and successfully implemented import substitution strategies. This approach made it possible to partially replace imported equipment and components with similar Russian-made products in the period from 2014 to 2022. Naturally, the implementation of these strategies required significant financial resources. Federal budget reserves and other reserve funds became the main source of financial resources. The need to obtain a real return on the financial resources invested by the state has made the problem of assessing the effectiveness of the implementation of import substitution strategies one of the most urgent. To solve it, the authors of the article made an attempt to substantiate a system of indicators for assessing the effectiveness of the implementation of import substitution strategies in the leading sectors of the Russian economy.*

Keywords: *Russian economy, import substitution strategies, efficiency evaluation, system of indicators.*

Введение

Такие страны как Бразилия, Аргентина, Мексика, Южная Корея, Тайвань, Иран и других стран подвергались санкционным ограничениям со стороны США, стран-членов ЕС и их сторонников. Однако, санкции, введенные против России, оказались самыми масштабными и жесткими за все время использования этого аппарата. Несмотря на это российская экономика смогла разработать и реализовать с разной степенью успешности отраслевые стратегии импортозамещения. В большинстве перечисленных стран, за исключением Аргентины, развитие стратегий импортозамещения способствовало росту экономики и ее диверсификации, быстрому развитию индустриализации промышленности, сокращению зависимости от закупок иностранных технологий, изделий и комплектующих, а также созданию новых инновационных производств и рабочих мест. Успешная реализация стратегий импортозамещения повлекла за собой рост экспорта и увеличение в его структуре

доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Это стало хорошим стимулом для внедрения инноваций. При этом в качестве основных инструментов реализации стратегий импортозамещения и стимулирования внедрения инноваций являлись:

- использование протекционистских мер для стимулирования развития национального производства за счет предоставления государственных дотаций;
- установление льготных цен на произведенную в стране продукцию для стимулирования роста внутреннего спроса;
- установление разного рода ограничений на закупки иностранных технологий, изделий и комплектующих;
- проведение модернизации промышленных предприятий национальной экономики за счет инвестирования средств, вырученных от реализации стратегий импортозамещения;
- оценка эффективности реализации отраслевых стратегий импортозамещения [1].

По мнению ведущих экспертов, основные цели введения санкционных ограничений, направленных против развития российской экономики, заключаются в следующем:

- изменении внешней политики России;
- приведении экономики страны к состоянию стагнации;
- удержании ее в роли сырьевого придатка экономик высокоразвитых стран;
- разделении экономики стран ЕАЭС на сферы влияния между США и Китаем;
- расчленение России на слабо связанные между собой анклавы для обслуживания разных сегментов мировых рынков [2].

Основная часть

1. Влияние санкционных ограничений на развитие некоторых секторов российской экономики

Современная экономика России в кратчайшие сроки смогла адаптироваться к условиям санкционных ограничений. Многие и аналитики сегодня полагают, что экономика России в большей степени зависит от цен на энергоносители, чем от санкционных ограничений. Вместе с тем есть мнение, что полное проявление санкционных эффектов пока отсрочено во времени, и российская экономика еще ощутит на себе их последствия, которые выразятся в серьезном экономическом отставании от развитых стран [3].

Санкционные ограничения уже повлекли за собой ряд существенных негативных последствий для российской экономики. Так, ряд проектов Роснефти и ExxonMobil в области добычи углеводородов на Арктическом шель-

фе и Черном море были приостановлены по причине того, что порядка 90% ключевых технологий, используемых для их реализации, были импортными и попали под действие санкций. В России до сих пор нет программного обеспечения для обработки данных геологоразведки на суперкомпьютерах. На традиционную добычу нефти и газа технологические санкции не оказали особого влияния, а в сланцевых проектах российские компании (Сургутнефтегаз, Газпром и др.) – практически адаптировались к санкционным ограничениям. Введение санкционных ограничений создало дополнительные трудности при введении в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», которые к настоящему моменту времени пока так и не удалось преодолеть в полном объеме.

Прекращение импорта электронной компонентной базы для спутников в российском ВПК, и ряд неудачных пусков ракет-носителей, способствовало тому, что Россия в 2015-2016 гг. утратила лидерство по числу космических запусков. В этом направлении разработана стратегия импортозамещения, которая предполагает решение основных проблем к 2025 году. Программа импортозамещения в ВПК потребовала от государства дополнительных расходов на десятки млрд. руб. и привела к задержкам в поставках некоторых образцов военной техники на несколько лет. Вместе с тем санкции не повлияли на производство вооружений для стратегических ядерных сил, а также целого ряда других неядерных современных видов вооружений. Их демонстрация в ходе проведения Специальной военной операции на Украине наглядно показала всему миру, что наша страна всегда находится в полной боевой готовности для отражения любых попыток нападения или захвата ее территорий.

Вопреки ужесточению и увеличению масштабов санкционных ограничений некоторые отрасли российской экономики добились положительного влияния от введения санкций. Здесь следует отметить производство нефтесервисного оборудования, машиностроение, обеспечение населения страны продукцией отечественного АПК. Следствием активной реализации программ и стратегий импортозамещения в этих отраслях стало развитие внутреннего рынка и рост производства – в АПК он составил 4% в год. Проект «Газпром нефти» по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования для разработки запасов Баженовской свиты предполагает полное импортозамещение иностранного оборудования и комплектующих уже к 2025 году.

Применительно к российской экономике вопросы разработки и реализации стратегий импортозамещения приобрели особую важность после введения санкционных ограничений. Они стали неконкурентным инструментарием и оказали негативное влияние на большинство ведущих секторов (отраслей) российской экономики. Кроме этого, введенные санкции вызвали

существенный рост цен и значительно ослабили курс рубля, а также нанесли серьезный ущерб российскому потребительскому рынку и способствовали повышению оттока капитала из страны. Однако даже при самых неблагоприятных условиях санкционные ограничения могут оказать и позитивное влияние на развитие отдельных отраслей промышленности и экономики в целом, став для них действенным стимулом реализации стратегий импортозамещения [4]. Рост цен и сокращение закупок импортных товаров под воздействием девальвации реального курса рубля привели к увеличению спроса на продукцию российского производства, которая стала замещать иностранные технологии, изделия и комплектующие.

2. Обоснование системы показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения

Российская экономика функционирует в условиях воздействия санкционных ограничений более 8-ми лет. Поэтому представляется целесообразным обосновать систему показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения в некоторых ведущих секторах (отраслях) российской экономики. Перед обоснованием состава показателей такой системы отметим, что разработка и реализация стратегий импортозамещения стала ответной мерой защиты российской экономики от неконкурентных способов препятствования ее развитию и поддержки конкурентоспособности продукции российского производства [5]. На уровне отдельных отраслей и предприятий основным результатом реализации стратегий импортозамещения является сокращение их зависимости от закупок иностранных технологий, изделий и комплектующих, а также обеспечение роста экономики страны за счет внутренних ресурсов. При благоприятных условиях эти процессы могут сопровождаться повышением доли экспорта отечественной продукции на мировых рынках [6].

В первом приближении в систему показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения в отраслях российской экономики следует включить следующие показатели:

- объем продукции по видам (i), выпущенной только с использованием изделий и комплектующих собственного производства ($СП$) $V_{СПи}$ в натуральном и стоимостном измерении за конкретный период времени (1);

- объем продукции по видам (i), выпущенной только с использованием изделий и комплектующих собственного и иностранного производства ($СИП$) $V_{СИПи}$ в натуральном и стоимостном измерении за конкретный период времени (2);

- общий объем выпуска продукции по видам $V_{ОПи}$ за конкретный период времени, который определяется по формуле:

$$V_{ОПи} = V_{СПи} + V_{СИПи} \quad (3);$$

- коэффициент использования изделий и комплектующих собственного производства ($k_{СПи}$) в общем объеме выпуска продукции по видам $V_{ОПи}$ за конкретный период времени, который определяется по формуле:

$$k_{СПи} = \frac{V_{СПи}}{V_{ОПи}} \times 100\% \quad (4);$$

- коэффициент использования изделий и комплектующих собственного и иностранного производства ($k_{СИПи}$) в общем объеме выпуска продукции по видам $V_{ИПи}$ за конкретный период времени, который определяется по формуле:

$$k_{СИПи} = \frac{V_{СИПи}}{V_{ОПи}} \times 100\% \quad (5);$$

- коэффициент импортозависимости общего объема выпуска продукции по видам за конкретный период времени ($K_{V_{ОПи}}$), который определяется по формуле:

$$K_{V_{ОПи}} = \frac{V_{СПи}}{V_{СИПи}} \times 100\% \quad (6);$$

- показатель обеспечения общего объема выпуска продукции по видам $V_{ОПи}$ за конкретный период времени изделиями и комплектующими собственного производства (D который определяется по формуле:

$$\Delta k_{Ои} = k_{СПи} - k_{СИПи} \quad (7);$$

Увеличение значений показателей 1, 3, 4, 6 и 7 при одновременном снижении значений показателей 2 и 5 будет свидетельствовать о повышении эффективности реализации стратегий импортозамещения как в отраслях российской экономики, так и на отдельных промышленных предприятиях.

Вопрос об оценке эффективности реализации стратегий импортозамещения при помощи интегрального универсального показателя нами не рассматривался по той причине, что в силу достаточно значительных различий в организации и технологическом обеспечении производства в разных секторах российской экономики, а также видах производимой ими продукции найти такой показатель вряд ли представляется возможным. Более вероятной выглядит обоснование системы показателей для отдельных секторов или отраслей и определения при необходимости результирующего показателя при помощи математического инструментария свертки ряда оценочных показателей.

Обоснованная в статье система показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения не претендует на всеобщую полноту и универсальность, но вполне может применяться в целом ряде секторов российской экономики, занятых реализацией разработанных стратегий, с позиций оценки их эффективности.

Заключение

На основании полученных в ходе проведения исследований результатов можно сформулировать следующие выводы:

1. Введение санкционных ограничений, направленных на сдерживание экономического развития отдельных стран, относится к неконкурентным формам рыночных отношений в борьбе за рынки сбыта.

Для минимизации негативных последствий влияния санкционных ограничений на развитие национальной экономики в разное время многими странами использовалась стратегии импортозамещения, которые способствовали росту экономики и ее диверсификации, быстрому развитию индустриализации промышленности, сокращению зависимости от закупок иностранных технологий, изделий и комплектующих, а также созданию новых производств и рабочих мест.

2. Санкционные ограничения уже повлекли за собой ряд существенных негативных последствий для некоторых ключевых секторов российской экономики, прежде всего, в сфере добычи трудноизвлекаемого углеводородного сырья, а также в военно-промышленном комплексе.

Однако, даже в этих секторах многие предприятия смогли адаптироваться к воздействию санкционных ограничений и достаточно успешно развиваться. Кроме того, принятые российским Правительством контрмеры позволили ряду секторов показать небывалые раньше темпы роста, так российский АПК вот уже на протяжении нескольких лет показывает темпы роста, которые опережают не только среднероссийские, но среднемировые.

3. Обоснована система показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения. Она не претендует на всеобщую полноту и универсальность, но вполне может применяться в целом ряде секторов российской экономики, занятых реализацией разработанных стратегий, с позиций оценки их эффективности.

4. Приведенная система показателей для оценки эффективности реализации стратегий импортозамещения применима только для тех видов продукции, по которым в государственной статистике имеются сопоставимые данные в разрезе использования при ее производстве изделий и комплектующих как собственного, так и иностранного производства.

Список использованных источников

1. Асанова, С.С. Стратегии импортозамещающих промышленных производств и механизмы их реализации в условиях цифровизации [Текст] / С.С. Асанова, Г.А. Хмелева // *Экономические отношения*. – 2019. – Том 9. – Номер 3. Июль-сентябрь. – С. 1891-1904. – DOI: 10.18334/eo.9.3.40939
2. Бодрунов, С.Д. Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы / монография [Текст] / С.Д. Бодрунов – СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2015. – 171 с.
3. Виноградова, Е., Бурлакова, Е., Никольский, А. Почему санкции против России внешне неэффективны // *Ведомости: Макроэкономика и бюджет [Электронный ресурс]*. Режим доступа – URL: [https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/14/729205-sanktsii-neeffectivni#_\(дата_обращения_22.06.2022\)](https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/14/729205-sanktsii-neeffectivni#_(дата_обращения_22.06.2022)).
4. Овчаренко, Н.А. Особенности конкурентоспособности продукции российской промышленности и ее потенциал импортозамещения на внутреннем рынке [Текст] / Н.А. Овчаренко, Л.Б. Лучинина, Р.В. Рыбальченко // *Вопросы экономики и права*, 2014. № 4.
5. Старостин В.С. Потенциал экспортноориентированного импортозамещения в ЕАЭС в условиях цифровизации экономики [Текст] / Старостин В.С., Чернова В.Ю. // *Экономические и гуманитарные науки*, 2018. № 11(322). – С. 94-104.
6. Чернова В.Ю. Система мониторинга выполнения государственных программ [Текст] / Старостин В.С., Чернова В.Ю. // *Экономика и предпринимательство*, 2019. № 2. – С. 1285-1288.